

INFORME TÉCNICO CONSULTORÍA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Determinantes de la Adopción de Innovaciones
en Entornos Tecnológicos Emergentes.

Proyecto de investigación IA2025-1-FSCC-
FNGS-CIB-8749

**ACUERDO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PG20603
CELEBRADO ENTRE POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Y
POLIGRÁFIKAS (PRODUCTOS GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS)**

Consultores:

Cristián Javier Baicue Castañeda
Paula Andrea Mejía Henao

**VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE SOCIEDAD CULTURA Y CREATIVIDAD
ESCUELA DE MARKETING Y BRANDING**

Bogotá, diciembre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

A. PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO GENERAL
3. METODOLOGÍA
4. DESARROLLO DEL PROYECTO
 - 4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR GRÁFICO
 - 4.2. BENCHMARK
 - 4.3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA GENERAL DE LA EMPRESA
 - 4.4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE Y CONTEXTO EMPRESARIAL
 - 4.5. CONSTRUCCIÓN DE BUYER PERSONAS
 - 4.6. CUSTOMER JOURNEY MAP
 - 4.7. MAPA DE EMPATÍA
 - 4.8. INSIGHTS ESTRATÉGICOS
 - 4.9. PROPUESTA DE VALOR PUBLICITARIA
 - 4.10. CONCEPTO CREATIVO Y BIG IDEA
 - 4.11. OBJETIVOS SMART
 - 4.12. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL POR ETAPAS
 - 4.13. ESTRUCTURACIÓN DE OFERTAS DE VALOR EN MARKETING

B. RESULTADOS Y ENTREGABLES

C. CONCLUSIONES

D. RECOMENDACIONES

E. BIBLIOGRAFÍA

F. DISPOSICIONES FINALES

A. PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico-científico consolida el análisis conceptual, metodológico y estratégico desarrollado en el marco del proyecto de consultoría para POLIGRÁFIKAS Ltda., empresa especializada en productos gráficos y publicitarios ubicada en Bogotá, Colombia. Este documento constituye el resultado de un proceso riguroso de investigación, análisis y diseño estratégico orientado a la estructuración de una propuesta integral de comunicación digital.

El proyecto fue desarrollado por el Politécnico Grancolombiano a través de la Escuela de Marketing y Branding aplicando metodologías propias de proyectos de consultoría en diseño estratégico y comunicación comercial. La información presentada tiene como propósito constituir un insumo fundamental para la implementación de la estrategia de comunicación digital, el posicionamiento de marca y la generación de valor comercial para la empresa.

POLIGRÁFIKAS Ltda. opera en el sector de la industria gráfica y publicitaria, ofreciendo servicios de impresión, sublimación, empaques plegadizos, material POP y productos personalizados. La empresa atiende tanto a clientes B2B (empresas, corporaciones, departamentos de trade marketing) como B2C (emprendedores, estudiantes de diseño, consumidores finales), lo cual demanda una estrategia de comunicación diferenciada y multicanal.

2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y estructurar una propuesta integral de estrategia de comunicación digital para POLIGRÁFIKAS Ltda., fundamentada en el análisis del comportamiento del consumidor, la construcción de buyer personas, la identificación de insights estratégicos y el desarrollo de un concepto creativo diferenciador, con el fin de fortalecer el posicionamiento de marca, incrementar el engagement en canales digitales y optimizar la conversión comercial en los segmentos B2B y B2C.

3. METODOLOGÍA

La metodología adoptada para el presente estudio se diseñó bajo un enfoque mixto que integra componentes de investigación cualitativa, análisis estratégico y desarrollo conceptual. Se estructura en las siguientes etapas:

- **Análisis del sector gráfico:** análisis del comportamiento de este sector, retos, oportunidades y tendencias y DOFA del mismo, información que se debe tener en cuenta para poder competir en este.
- **Elaboración de Benchmark:** Análisis que compara el rendimiento de diferentes aspectos estratégicos y tácticos de competidores para identificar fortalezas,

debilidades y oportunidades de mejora, impulsando la innovación y la competitividad.

- **Formulación estratégica general de la empresa:** definición general de la dirección futura de la empresa.
- **Diagnóstico y caracterización empresarial:** Análisis del contexto empresarial, portafolio de servicios, canales de comunicación actuales y posicionamiento en el mercado de la industria gráfica.
- **Construcción de Buyer Personas:** Desarrollo de perfiles arquetípicos de clientes ideales mediante técnicas de investigación cualitativa, segmentación demográfica, psicográfica y conductual.
- **Mapeo de experiencia del cliente:** Elaboración del Customer Journey Map para identificar puntos de contacto, momentos de verdad y oportunidades de mejora en la experiencia del usuario.
- **Análisis empático:** Construcción del Mapa de Empatía para comprender las dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales de los públicos objetivo.
- **Identificación de insights:** Proceso de destilación de verdades profundas del consumidor que fundamentan la estrategia de comunicación.
- **Desarrollo conceptual:** Formulación de la propuesta de valor, concepto creativo (Big Idea), objetivos SMART y estrategia de comunicación por etapas.
- **Diseño táctico:** Elaboración de piezas gráficas, parrilla de contenido, split de medios, KPIs y presupuesto de implementación.
- **Estructuración de ofertas de valor en Marketing:** propuestas de ofertas de valor basada en MVP (Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable), siendo esta una versión básica de un producto que cuenta con características y funciones esenciales para ser lanzado al mercado y, cuyo objetivo es validar de manera ágil una idea y obtener retroalimentación de clientes reales antes de desarrollar el producto final.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR GRÁFICO

Contexto Global y Comportamiento en Colombia

La industria gráfica ha dejado de ser un sector meramente manufacturero para convertirse en un eslabón estratégico de la sostenibilidad y la comunicación digital que presenta la siguiente información:

- **Perspectiva Global (Cuantitativa y Cualitativa):**
 - **Sostenibilidad como métrica de éxito:** Los líderes mundiales (como Smurfit Westrock) han fijado metas de cumplimiento del 96% en empaques reciclables, compostables o reutilizables para el año 2025.
 - **Inversión Social:** Se registra una inversión superior a los \$940 millones en negocios de propiedad diversa y comunidades, vinculando la producción industrial con la responsabilidad social.

- **Desempeño Ambiental:** Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 11.3% desde 2019 en las plantas de mayor escala.

- **Comportamiento en Colombia:**

- El sector es un motor transversal para industrias críticas: alimentos, bebidas, salud y comercio.
- Existe una alta competencia técnica y una madurez en procesos litográficos, pero se identifica una brecha en la adopción de automatización robótica y estrategias de marketing consultivo en comparación con los estándares internacionales.

Tendencias Estratégicas y Segmentos de Crecimiento

El análisis de vigilancia tecnológica identifica tres vectores de cambio fundamentales:

- **Innovación Tecnológica:** Aplicación de Inteligencia Artificial en la cadena de suministro, uso de software especializado para diseño ergonómico y desarrollo de empaques inteligentes (Smart Packaging) con códigos digitales para trazabilidad IoT.
- **Segmentos de Alto Crecimiento:**
 - **E-commerce:** sector que demanda de empaques resistentes y visualmente impactantes para la experiencia de entrega.
 - **Mascotas y Bienestar:** Nichos que exigen alta calidad gráfica e innovación en materiales.
- **Materiales Avanzados:** Investigación en fibras naturales, adhesivos biodegradables y recubrimientos que sustituyan plásticos de un solo uso.

Matriz DOFA del Sector (Diagnóstico de Competitividad)

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Alta maestría técnica y calidad en acabados. • Infraestructura industrial establecida. • Capacidad de personalización masiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lenta adopción de canales comerciales digitales. • Dependencia de modelos operativos tradicionales. • Escasez de personal especializado en ventas consultivas digitales.
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Demanda creciente de empaques compostables (almidón de maíz). • Transición hacia la economía circular. • Digitalización del servicio (cotizaciones en línea). 	<ul style="list-style-type: none"> • Volatilidad de precios en materias primas importadas. • Regulaciones ambientales estrictas (impuestos al plástico). • Competencia global con alta automatización robótica.

Retos y Oportunidades del Sector

- **Reto de la Transformación Digital:** El sector enfrenta el desafío de digitalizar no solo la producción, sino la comercialización. La ausencia de estrategias de contenido y presencia en redes sociales limita el alcance frente al consumidor moderno.
- **Reto Operativo:** Sustituir materiales no reciclables por opciones biodegradables sin afectar la rentabilidad ni la estructura de precios.
- **Oportunidad de Diferenciación:** La "servitización" (vender asesoría técnica y ofertar valor personalizada al tipo de cliente y segmento al que se enfoca) se presenta como la vía principal para escapar de la guerra de precios por *commodities*.

4.2. BENCHMARK

Caracterización General y Enfoque Estratégico de Referentes

El benchmark clasifica a las empresas en tres niveles de impacto: líderes globales, referentes regionales y competidores locales.

Empresa	Descripción General y Enfoque	Posicionamiento y Reputación
Smurfit Westrock (Global)	Fusión de gigantes (Irlanda/EEUU). Líder en empaques de papel en más de 40 países. Enfoque en Innovación 4.0 y Automatización.	Máxima credibilidad técnica. Posicionada como aliado estratégico en sostenibilidad radical.
Biopappel (México)	Mayor productor de papel y empaques en México. Enfoque en el modelo de "Bosque urbano".	Reputación de liderazgo ambiental. Posicionada en economía circular.
Romipack (Argentina)	Referente en bolsas de papel y empaques de lujo en el Cono Sur.	Sinónimo de calidad premium y diseño en empaques para retail.
EcoPacks (Chile)	Especialista en packaging compostable (almidón de maíz).	Posicionamiento disruptivo "Zero Waste". Alta reputación entre marcas eco-conscientes.
Ofimax / OPR Digital (Bogotá)	Proveedores de servicios de papelería, tecnología y artes gráficas en el sector Ricaurte.	Destaca por digitalización de servicios; OPR por cumplimiento corporativo.
Poligráficas (Bogotá)	Empresa con más de 20 años en el sector gráfico y publicitario local.	Reputación de maestría técnica y calidad, pero con visibilidad digital limitada.

Fortalezas, Debilidades, Clientes y Oferta de Valor

La siguiente es la posición estratégica y táctica de los Líderes globales, regionales, especialistas locales y Poligráficas:

Categoría de Empresa	Fortalezas Clave	Debilidades/ Retos	Oferta de Valor	Perfil de Clientes y Nichos	Estrategia de Mercadeo (4P y Digital)
Líderes Globales y Regionales (Smurfit Westrock, Biopappel, Romipack)	Automatización robótica avanzada, reducción de GEI, investigación en nuevos materiales y diseño digital ergonómico.	Estructuras decostos rígidas que dificultan la atención a PYMES de tirajes muy cortos.	Empaques inteligentes (IoT), cartón corrugado de alta resistencia y empaques de lujo.	Clientes: Cuentas Globales Fortune 500 (Alimentos, Salud, Consumo). Nichos: Higiene, cuidado personal y e-commerce masivo.	Precio: Basado en valor de sostenibilidad. Plaza: Ecosistemas digitales especializados y LinkedIn activo. Promoción: Storytelling ambiental.
Especialistas y Locales (EcoPacks, Ofimax, OPR, Empaques y Cartones S.A.)	Dominio de biodegradabilidad (EcoPacks), procesos en línea (Ofimax) y solidez en cadena de suministro local.	Alcance geográfico restringido en comparación con los gigantes globales.	Bolsas de biopolímeros, papelería escolar, señalética y asesoría personalizada post-venta.	Clientes: Sector institucional local, emprendimientos eco-conscientes y PYMES Bogotá. Nichos: Zero Waste y áreas gubernamentales.	Precio: Competencia por eficiencia operativa. Plaza: Sitios web robustos con cotizadores
Poligráficas	Maestría técnica y calidad reconocida con más de 20 años de experiencia en el sector.	Brecha crítica: Ausencia en redes (30% pérdida de citas) y falta de estrategia digital definida.	Personalización técnica de productos gráficos y publicitarios con tirajes flexibles.	Clientes: PYMES multisectoriales, restaurantes y sector educativo. Nichos: Clientes del sector Ricaurte que requieren flexibilidad.	Reto: Romper la guerra de precios mediante diferenciación. Sitio web en proceso de mejora.

Aspectos Estratégicos para Adaptación en Poligráficas

Los siguientes aspectos se constituyen en factores de éxito que debería considerar Poligráficas:

- **Vigilancia tecnológica (de Smurfit Westrock):** Adoptar progresivamente la automatización en el ensamblaje para reducir desperdicios y mejorar la precisión.
- **Sostenibilidad como diferenciador (de Biopappel/EcoPacks):** Transformar la oferta de empaques mediante el uso de materiales compostables o reciclados, respondiendo a las nuevas regulaciones ambientales en Colombia.
- **Digitalización del Servicio (de Ofimax):** Implementar catálogos digitales y procesos en línea para reducir costos operativos y mejorar la experiencia del cliente moderno.

- **Narrativa de Marca (de Romipack):** Elevar la percepción de calidad técnica de los 20 años de experiencia hacia un posicionamiento de "Empaque de Autor" o soluciones premium.

4.3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA GENERAL DE LA EMPRESA

Misión propuesta

"En Poligráficas damos vida a las ideas de nuestros clientes, transformando sus sueños en experiencias de comunicación personalizada que impactan, convierten y perduran. Desde hace más de 20 años, combinamos experiencia, calidad e innovación sostenible para crear productos impresos y promocionales que inspiran, conectan y generan recordación de marca. Nuestro compromiso es acompañar a las pymes colombianas en el proceso de construir marcas auténticas, ofreciendo un servicio confiable, respaldado por un equipo apasionado que convierte cada proyecto en una oportunidad de impacto visual, promoviendo un futuro sostenible."

Objetivo general de Marketing

Se consideran los siguientes objetivos generales en Marketing:

- **Objetivo de Diferenciación** centrado en Innovación y Sostenibilidad, el cual busca romper la guerra de precios mediante la creación de valor agregado.

"Lanzar 3 nuevas líneas de productos con enfoque en "Servitización" (combinación de producto y servicio) y Economía Circular (Empaques ecológicos compostables, Kits para emprendedores con guía de costos y Línea de personalización masiva para eventos) en un periodo de 12 meses, logrando que el 60% de los clientes B2B identifiquen estas opciones eco-amigables como el principal diferencial de Poligráficas mediante encuestas Net Promoter Score-NPS."

- **Objetivo de Posicionamiento** centrado en Autoridad y Recordación, el cual busca consolidar la marca en la mente del consumidor industrial de Bogotá.

"Alcanzar el posicionamiento "Top 5 Share of Mind" en la categoría de "empaques personalizados" en Bogotá en 12 meses, incrementando en un 40% el tráfico directo al sitio web y asegurando que el 80% de los nuevos clientes PYMES asocien a la marca con los atributos de "calidad técnica" y "cumplimiento" en encuestas de recordación asistida."

- **Objetivo de Mercado Meta** enfocado en Expansión y Segmentación B2B, el cual busca captar y nutrir clientes corporativos de alto valor.

"Incrementar la captación de clientes en el segmento B2B (cuentas corporativas y sector educativo) mediante el cierre de 25 nuevos contratos anuales para el cierre de 2026, apoyado en una estrategia de Marketing de Contenidos."

4.4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE Y CONTEXTO EMPRESARIAL

POLIGRÁFIKAS Ltda. es una empresa colombiana especializada en la producción de productos gráficos y publicitarios, con sede en Bogotá. Su portafolio de servicios incluye impresión digital y offset, sublimación textil, empaques plegadizos, material POP, catálogos corporativos, tarjetas de presentación y productos promocionales personalizados.

La empresa opera en un mercado competitivo donde la diferenciación se logra a través de la calidad de impresión, el cumplimiento en tiempos de entrega, la asesoría personalizada y la capacidad de transformar ideas conceptuales en productos tangibles de alto impacto visual. Su propuesta comercial se orienta tanto al segmento empresarial (B2B) como al consumidor final (B2C), lo cual requiere estrategias de comunicación diferenciadas según las necesidades, motivaciones y puntos de dolor de cada público.

4.5. CONSTRUCCIÓN DEL BUYER PERSONA

El proceso de construcción de Buyer Personas permitió identificar tres perfiles arquetípicos que representan los segmentos estratégicos de POLIGRÁFIKAS:

Buyer Persona 1: Andrés Gómez– El Emprendedor Emergente (B2B Pequeña Empresa)

Perfil Demográfico:

- Edad: 27 años
- Ubicación: Bogotá, Colombia
- Nivel educativo: Autodidacta en administración y emprendimiento
- Sector: Gastronomía, moda, belleza, servicios

Motivaciones:

- Dar a conocer su marca de forma profesional y llamativa
- Generar confianza en sus clientes a través de una imagen corporativa sólida
- Acceder a material impreso accesible: flyers, menús, brochures, tarjetas
- Recibir asesoría de una imprenta que lo entienda y acompañe

Dolores/Frustraciones:

- Presupuesto limitado
- Falta de tiempo para corregir errores de diseño o impresión
- Necesidad de destacar frente a la competencia sin saber cómo

Detonante: Sentir que su negocio no se ve tan profesional como él sabe que podría ser.

Rol de Poligráficas: Ser el aliado que lo hace ver tan grande como quiere ser.

Buyer Persona 2: Andrea González– La Gerente de Trade Marketing (B2B Corporativo)

Perfil Demográfico:

- Edad: 38 años
- Ubicación: Bogotá, Colombia
- Nivel educativo: Mercadóloga y publicista con especialización en Trade Marketing
- Sector: Industria de Snacks y Confitería (Multinacional)

Motivaciones:

- Posicionar su marca como la más recordada en el punto de venta
- Utilizar empaques y material POP innovador como ventaja competitiva
- Generar experiencias memorables desde el empaque y la exhibición
- Contar con un proveedor integral que resuelva empaques, catálogos y POP

Dolores/Frustraciones:

- Proveedores que entregan tarde, afectando lanzamientos y campañas
- Falta de consistencia en la calidad de impresión (colores, acabados)
- Presión del retail para entregar material promocional llamativo y sostenible

Detonante: Cuando un proveedor falla, su marca pierde visibilidad.

Rol de Poligráficas: Ser el socio estratégico que garantiza calidad y cumplimiento total.

Buyer Persona 3: Camila López– La Creativa Universitaria (B2C)

Perfil Demográfico:

- Edad: 22 años
- Ubicación: Bogotá, Colombia
- Estado civil: Soltera
- Ocupación: Estudiante de diseño gráfico

Motivaciones:

- Que sus ideas digitales se conviertan en físico con la misma calidad
- Entregar trabajos y portafolios que impresionen
- Acceder a impresiones rápidas y acabados modernos

Dolores/Frustraciones:

- Demoras en la producción
- Precios poco claros
- Mala atención y opciones limitadas

Detonante: Pánico a que la impresión no se vea como ella la diseñó.

Rol de Poligráficas: Ser el socio creativo que garantiza calidad y cumplimiento total.

4.6. CUSTOMER JOURNEY MAP

El Customer Journey Map desarrollado para POLIGRÁFIKAS identifica cinco etapas críticas en la experiencia del cliente, desde el momento inicial de necesidad hasta la fase de post-compra y fidelización:

Inicio	Búsqueda	Cotización	Compra	Post-Compra
Positiva/Neutral	Positiva	Neutral/Negativa	Negativa/Neutral	Positiva

El análisis revela que los puntos críticos de fricción se concentran en las etapas de cotización y compra, donde la incertidumbre sobre precios, tiempos de entrega y calidad final genera ansiedad en el cliente. La estrategia de comunicación debe enfocarse en reducir estas fricciones mediante información clara, transparente y oportuna.

4.7. MAPA DE EMPATÍA

El Mapa de Empatía consolidado para los tres buyer personas permite identificar patrones transversales en las dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales de los públicos objetivo:

¿Qué piensan y sienten?

- Los tres perfiles sienten miedo a que el resultado no coincida con lo que esperan
- Experimentan orgullo cuando ven su idea hecha realidad
- Buscan evidencia real: fotos, muestras o testimonios

¿Qué escuchan?

- Recomendaciones de colegas, diseñadores o emprendedores
- Opiniones sobre calidad, cumplimiento y atención de proveedores
- Tendencias en diseño, packaging y materiales

¿Qué ven?

- Andrés: Ejemplos de productos de otros emprendedores
- Andrea: Muestras técnicas, POP, empaques y resultados de proveedores
- Camila: Antes/después, contenido aspiracional y UGC

¿Qué dicen y hacen?

- Andrés: Pregunta en redes y WhatsApp dónde imprimir bien y rápido
- Andrea: Solicita prototipos y compara proveedores
- Camila: Comenta "quiero mi impresión/mi estilo" y comparte sus resultados

¿Qué le duele?

Perder dinero, tiempo o credibilidad por una mala impresión.

¿Qué necesita/gana?

Los tres ganan seguridad, orgullo y una marca que "se ve tan grande como quiere ser".

4.8 INSIGHTS ESTRATÉGICOS

El proceso de destilación de insights permitió identificar tres verdades profundas del consumidor que fundamentan la estrategia de comunicación:

INSIGHT B2B Empresas Pequeñas	INSIGHT B2B Empresas Grandes	INSIGHT B2C Consumidor Final
<i>"Quiero que mi negocio pequeño también se vea profesional."</i>	<i>"Necesito un aliado que me haga ver tan grande como quiero ser."</i>	<i>"Una idea que no se materializa, no existe."</i>
<p>Verdad: La primera impresión define cómo los clientes perciben la seriedad del negocio.</p> <p>Tensión: El miedo a invertir y terminar con material de baja calidad.</p>	<p>Verdad: Una empresa se mide por lo que muestra al mundo.</p> <p>Tensión: El riesgo de que un material mal hecho haga ver más pequeño de lo que es.</p>	<p>Verdad: Un proyecto solo genera impacto si se hace tangible.</p> <p>Tensión: El riesgo de perder tiempo y dinero porque la impresión no cumple.</p>

4.9 PROPUESTA DE VALOR PUBLICITARIA

"En Poligráficas transformamos ideas en experiencias tangibles."

Somos el aliado creativo que convierte tus pensamientos en piezas que se pueden ver, tocar y recordar. Combinamos asesoría personalizada, tecnología de impresión de alta calidad y diseño estratégico, para que cada empaque, catálogo o material impreso hable por tu marca.

Poligráficas no solo imprime: impresiona.
Porque una idea que no se materializa, no existe.

4.10 CONCEPTO CREATIVO Y BIG IDEA

Concepto Creativo:

"IMPRESIONEMOS JUNTOS"

Big Idea:

Del "¿Qué tal si...?" al "¡Mírelo aquí!"

Esta Big Idea captura la esencia de la transformación que Poligráficas ofrece: convertir ideas abstractas en productos tangibles. El concepto articula el viaje del cliente desde la ideación conceptual hasta la materialización física, posicionando a la empresa como el catalizador que hace posible esta transformación.

4.11 OBJETIVOS SMART

Se establecieron cuatro objetivos estratégicos bajo la metodología SMART para orientar la implementación de la estrategia de comunicación digital:

Objetivo	Descripción	Medición
Engagement	Aumentar la tasa de engagement en redes sociales del 6% al 10% en cuatro meses mediante contenido visual disruptivo.	Meta Insights, TikTok Analytics, LinkedIn Analytics
Leads	Generar al menos 300 nuevos leads calificados en 6 meses mediante pauta segmentada en Meta Ads, LinkedIn Ads y ferias.	CRM, formularios, escáner QR de eventos
Recompra	Incrementar en 25% la tasa de recompra mediante estrategia de fidelización con email marketing, club de puntos y seguimiento postventa.	CRM, métricas de retención
Conversión	Lograr una tasa de conversión del 15% en campañas digitales dirigidas a emprendedores y empresas B2B en los primeros 6 meses.	Meta Ads Manager, LinkedIn Campaign Manager

4.12 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL POR ETAPAS

La estrategia de comunicación digital se estructura en cuatro etapas secuenciales que acompañan el ciclo de vida del cliente:

ETAPA 1: EXPECTATIVA Y ENGAGEMENT

"Del 'qué tal si...'"

Objetivo: Despertar curiosidad y conectar con emprendedores, marcas y empresas que aún no materializan sus ideas.

Duración: 1-2 meses

Canales: RRSS, página web, email

Tácticas:

- Microcontenidos en redes sociales con frases: Del "qué tal si..." al "mírelo aquí"
- Piezas teaser: bocetos, renders, prototipos sin revelar el final
- Email marketing con preguntas retadoras
- Videos de proceso creativo y tips rápidos

ETAPA 2: HÁBITO Y USO

"Al 'mírelo aquí'"

Objetivo: Mostrar cómo Poligráficas convierte ideas en empaques, impresos y productos reales.

Duración: 2 meses

Canales: RRSS, LinkedIn, ferias, página web

Tácticas:

- Contenido comparativo: idea vs producto terminado

- Testimonios de clientes
- Webinars: "Cómo transformar tus ideas en empaques que venden"
- Activaciones en ferias universitarias y de negocios

ETAPA 3: COMUNIDAD

"Del 'mírelo aquí' al 'compártelo con todos'"

Objetivo: Construir comunidad alrededor de Poligráficas como aliado creativo.

Duración: 1-3 meses

Canales: RRSS, email, LinkedIn, podcast

Tácticas:

- Campaña UGC: clientes mostrando sus empaques impresos con hashtag #MíreloAquí
- Newsletter mensual con casos de éxito y tendencias
- Podcast/cápsulas cortas en LinkedIn: "Del qué tal si al mírelo aquí"
- Retargeting y programa de fidelización

ETAPA 4: LEALTAD Y FIDELIZACIÓN

"Más que clientes, aliados"

Objetivo: Mantener y fortalecer la relación con clientes actuales, aumentando recompra, satisfacción y lealtad.

Tácticas:

- Email marketing personalizado
- Seguimiento postventa
- Club de puntos o recompensas
- Detalles personalizados y contenido exclusivo
- Garantía extendida o reposición

4.13. ESTRUCTURACIÓN DE OFERTAS DE VALOR EN MARKETING

La propuesta de valor de POLIGRÁFIKAS se sintetiza en la entrega de soluciones gráficas de alto impacto que transforman la percepción visual de las marcas, apalancándose en la convergencia de tres ejes fundamentales:

La esencia de la marca se construye mediante una receta equilibrada de Sostenibilidad, Calidad y Rapidez, diseñada para que el cliente no solo compre un producto, sino una herramienta de posicionamiento.

Los ingredientes clave que componen esta oferta integral son:

- **Producción Híbrida y Versátil:** La integración de procesos de impresión litográfica y digital permite una flexibilidad operativa única, capaz de atender desde pedidos de gran volumen hasta proyectos hiper-personalizados de baja escala.

- **Curaduría de Acabados Premium:** Un enfoque centrado en la estética superior mediante técnicas de valor agregado como el troquelado, laminados, foil y el uso de materiales de su línea eco-premium.
- **Asesoría Técnica y Acompañamiento:** La oferta no termina en la impresión; incluye una consultoría experta en la selección de materiales y un respaldo profesional garantizado por su trayectoria de más de 20 años y su afiliación al gremio CIPB.
- **Ecosistema de Soluciones 360°:** Un portafolio diversificado que abarca desde empaques y etiquetas hasta material POP y catálogos, facilitando la consistencia visual de la marca en todos sus puntos de contacto.
- **Eficiencia Operativa "Express":** La capacidad de ofrecer entregas rápidas y procesos de cotización ágiles, eliminando la fricción común entre las agencias y los proveedores tradicionales.

Propuestas a tener en cuenta de Ofertas de Valor enfocados a Buyer Persona

La investigación identificó cuatro perfiles de Buyer Persona priorizados, diseñando para cada uno ofertas de valor disruptivas que resuelven fallos estructurales en la cadena de suministro gráfica actual.

1. Segmento B2C: Emprendedora "Eco Boutique"

Oferta de Valor: Bolsa Express / Guía de Sostenibilidad.

Características: Bolsas ecológicas personalizadas con asesoría de diseño incluida y tirajes reducidos.

Factor Innovador: Democratización del acceso a materiales premium (ecológicos y con acabados de alta calidad) para pequeños volúmenes.

Problemática que resuelve: Elimina la barrera de entrada de los "proveedores que exigen altas cantidades" y los costos prohibitivos por personalización para micro-negocios.

2. Segmento B2C: Profesional de Diseño

Oferta de Valor: Personalización desde pocas unidades / Muestra gratuita.

Características: Producción de stickers de alta fidelidad, carpetas y cuadernos con acabados diferenciales (foil, laminados) y cotización rápida en línea.

Factor Innovador: Implementación de un modelo de "prototipado ágil" con control estricto de color y asesoría técnica en materiales.

Problemática que resuelve: Mitiga el riesgo de "daños en la fidelidad del color" y la falta de pedagogía técnica que sufren los creativos jóvenes ante imprentas tradicionales.

3. Segmento B2B: Marcas de Retail (Moda/Cosmética)

Oferta de Valor: Pack Premium de Lanzamiento (Empaques + Etiquetas).

Características: Solución integral que incluye empaques, etiquetas y bolsas bajo un estándar de calidad corporativo y análisis de costos optimizado.

Factor Innovador: Integración de la logística de entrega garantizada específicamente alineada con los cronogramas de lanzamiento de colecciones. Problemática que resuelve: Ataca la "falta de consistencia en colores" entre diferentes piezas y las demoras críticas que comprometen lanzamientos comerciales.

4. Segmento B2B: Agencias de Marketing y Eventos

Oferta de Valor: Solución Integral Corporativa (Montaje + Supervisión Técnica).

Características: Producción de material POP, señalización y kits corporativos con un "Checklist de producción" y supervisión técnica en sitio.

Factor Innovador: Desplazamiento del modelo de "solo impresión" hacia un modelo de "gestión de proyectos gráficos sin estrés", asumiendo la logística y el montaje final.

Problemática que resuelve: Soluciona el error humano en trabajos de "última hora" y la falta de control en los estándares de marca que suelen ocurrir en activaciones de marca

B. RESULTADOS ENTREGABLES

B. RESULTADOS ENTREGABLES

El proyecto de consultoría generó los siguientes entregables estratégicos para POLIGRÁFIKAS Ltda.:

1. **Tres Buyer Personas documentadas:** Perfiles arquetípicos de Andrés (emprendedor), Andrea (gerente corporativa) y Camila (estudiante creativa), con caracterización demográfica, psicográfica, motivaciones, dolores y detonantes.
2. **Customer Journey Map:** Mapeo de la experiencia del cliente en cinco etapas (Inicio, Búsqueda, Cotización, Compra, Post-Compra) con identificación de puntos de fricción y oportunidades.
3. **Mapa de Empatía consolidado:** Análisis de las dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales de los tres buyer personas.
4. **Tres Insights estratégicos:** Verdades profundas del consumidor B2B (pequeña y grande empresa) y B2C que fundamentan la comunicación.
5. **Propuesta de Valor diferenciada:** "En Poligráficas transformamos ideas en experiencias tangibles."
6. **Concepto Creativo y Big Idea:** "IMPRESIONEMOS JUNTOS" - Del "¿Qué tal si...?" al "¡Mírelo aquí!"
7. **Cuatro Objetivos SMART:** Engagement, Leads, Recompra y Conversión con métricas específicas.
8. **Estrategia de comunicación en 4 etapas:** Expectativa, Hábito y Uso, Comunidad, Lealtad.
9. **Piezas gráficas y mockups:** Diseños para Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, email marketing, stand de feria, tarjetas de presentación.
10. **Parrilla de contenido anual:** Planificación mensual con temas centrales, objetivos, activaciones y formatos.
11. **Parrilla de contenido Diciembre 2025:** Detalle semanal con fechas, horarios, plataformas, formatos, copys y estados.
12. **Split de medios:** Distribución porcentual: TikTok 20%, Instagram 30%, LinkedIn 30%, WhatsApp/Email 20%.
13. **KPIs por etapa:** Indicadores específicos con metas, fuentes de medición y frecuencia de monitoreo.
14. **Presupuesto anual:** 24 millones COP distribuidos en pauta digital (50%), producción de contenido (20%), email marketing (10%), eventos (10%), retargeting (5%), monitoreo (5%).
15. **Formulario de recolección de leads:** Implementado en JotForm para captura de datos en ferias y canales digitales.

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

C. CONCLUSIONES

El proceso de consultoría científico-tecnológica desarrollado por el Politécnico Gran Colombiano para POLIGRÁFIKAS Ltda. permitió consolidar un ejercicio de transferencia de conocimiento orientado al diseño estratégico de la comunicación digital de la empresa. Los análisis realizados permiten concluir lo siguiente:

1. **POLIGRÁFIKAS cuenta con un potencial de posicionamiento significativo** en el mercado de la industria gráfica y publicitaria, sustentado en su capacidad de transformar ideas conceptuales en productos tangibles de alto impacto visual. La propuesta de valor "transformar ideas en experiencias tangibles" captura la esencia diferenciadora de la empresa.
2. **La construcción de Buyer Personas evidencia la diversidad del público objetivo**, desde emprendedores emergentes hasta gerentes corporativos de trade marketing, lo cual demanda una estrategia de comunicación multicanal y diferenciada que atienda las necesidades específicas de cada segmento.
3. **El Customer Journey Map identifica puntos críticos de fricción** en las etapas de cotización y compra, donde la incertidumbre sobre precios, tiempos y calidad genera ansiedad. La estrategia debe enfocarse en reducir estas fricciones mediante comunicación clara y transparente.
4. **Los insights estratégicos revelan una verdad transversal:** "una idea que no se materializa, no existe". Este hallazgo fundamenta el concepto creativo y la Big Idea, posicionando a Poligráficas como el catalizador que hace posible la transformación de lo abstracto a lo tangible.
5. **La Big Idea "Del '¿Qué tal si...?' al '¡Mírelo aquí!'"** ofrece un territorio comunicacional distintivo y memorable que articula el viaje del cliente desde la ideación hasta la materialización, diferenciando a Poligráficas de competidores genéricos.
6. **La estrategia de comunicación en cuatro etapas** (Expectativa, Hábito y Uso, Comunidad, Lealtad) proporciona una hoja de ruta clara para la implementación, con tácticas específicas, KPIs medibles y presupuesto definido.
7. **La consultoría generó productos transferibles de alto valor estratégico:** buyer personas, journey map, insights, propuesta de valor, Big Idea, objetivos SMART, piezas gráficas, parrillas de contenido y plan de medios, evidenciando impacto directo en el desarrollo comercial de la empresa.

D. RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos anteriormente descritos y con el fin de orientar la implementación de la estrategia de comunicación digital, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. **Implementar la estrategia de comunicación de manera progresiva**, iniciando con la Etapa 1 (Expectativa y Engagement) para generar

- awareness y construir base de seguidores antes de avanzar a tácticas de conversión.
2. **Activar el canal de TikTok como prioridad estratégica** para conectar con el buyer persona Camila (estudiantes de diseño) y emprendedores jóvenes, aprovechando el formato de video corto para mostrar el proceso creativo.
 3. **Desarrollar un programa de testimonios estructurado** con clientes actuales que evidencien la transformación "del qué tal si al mírelo aquí", generando contenido UGC y casos de éxito.
 4. **Establecer un sistema de métricas y dashboards** para monitorear los KPIs definidos con frecuencia semanal/mensual, permitiendo ajustes tácticos en tiempo real.
 5. **Implementar el formulario de leads en todos los puntos de contacto:** página web, WhatsApp Business, ferias, redes sociales, para consolidar una base de datos unificada.
 6. **Desarrollar el podcast "Del qué tal si al mírelo aquí"** con invitados emprendedores, diseñadores y creativos, posicionando a Poligráficas como referente en el sector.
 7. **Participar en ferias universitarias y de emprendimiento** con el stand diseñado, utilizando el concepto "¿Qué tal si...? ¡Míralo aquí!" como gancho de activación.
 8. **Realizar mediciones trimestrales de satisfacción** y NPS para monitorear la evolución de la relación con clientes y ajustar la estrategia de fidelización.

E. BIBLIOGRAFÍA

Andigraf. (2024, diciembre). La industria de envases y empaques: Un motor clave para la economía y la sostenibilidad. *Notigraf*, (80), 15–18.

<https://www.andigraf.com.co>

Andigráfica. (2025). *Vive andigráfica 2025*. <https://www.andigraf.com.co>
Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica. (2025, junio). *Boletín Andigráfica 2025*. https://www.andigraf.com.co/admin/wp-content/uploads/2025/08/Boletin-Andigrafica-2025_Espanol_compressed.pdf

Colombia. (2025, 30 de octubre). *La industria de envases y empaques impulsa el crecimiento de los sectores de alimentos, bebidas y cosméticos en Colombia*.

Gerente. <https://gerente.com/co/la-industria-envases-empaques-impulsa-crecimiento-los-sectores-alimentos-bebidas-cosmeticos-colombia/>

Ensigna. (2024). *Estadísticas de crecimiento en el sector de etiquetas y papelería comercial*.

Floridi, L., y Chiriatti, M. (2020). Minds and machines: Technological scope and consequences. *Minds and Machines*, 30, 1–10.

Jiménez, L., Rojas, G., Carmona, L., y Muñoz, M. (2025). *Problemática y prospectiva de Poligráficas: Un enfoque desde la estrategia digital y de contenidos*.

McKinsey & Company. (2020a). *Informes sobre agilidad y digitalización de procesos industriales*. <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/new-operations-management-systems-for-a-digital-world/es-ES>

Procolombia. (2023a). *Exporte envases y empaques desde Colombia*. <https://procolombia.co/colombiatrade/exportador/articulos/exporte-envases-y-empaques-desde-colombia>

Ramírez, J. C. Q. (2022, 19 de septiembre). Envases y empaques representan cerca del 56% de la industria plástica que quedó gravada con la tributaria. *El Colombiano*. <https://www.elcolombiano.com/negocios/los-empaques-representan-el-56-de-la-industria-del-plastico-en-colombia-EO19064451>

F. DISPOSICIONES FINALES

El presente informe constituye evidencia verificable de la ejecución del objeto del Acuerdo Interinstitucional entre el Politécnico Grancolombiano y POLIGRÁFIKAS Ltda., demostrando cumplimiento técnico y la efectiva transferencia de conocimiento entre las instituciones participantes.

Los entregables generados (buyer personas, journey map, insights, propuesta de valor, Big Idea, estrategia de comunicación, piezas gráficas, parrillas de contenido, KPIs y presupuesto) quedan a disposición de POLIGRÁFIKAS Ltda. para su implementación, siendo propiedad intelectual compartida conforme a los términos del acuerdo.

FUNCIONARIOS POLI:

SANDRA NAYIBE ACUÑA MOLANO
DIRECTORA ESCUELA DE M&B
CC. 52.106.547

CRISTIAN BAICUE CASTANEDA
LÍDER INVESTIGADOR
CC. 11.324.293

GLORIA MARCELA ROZO GÓMEZ
LÍDER DE INNOVACIÓN Y PROPIEDAD
INTELLECTUAL
CC. 52.518.741

PAULA MEJÍA HENAO
INVESTIGADOR
CC. 14.899.099

DIRECTIVOS POLIGRÁFIKAS

JAIME ALFONSO ESCOBAR TORRES
BERNAL CC. 19.297.868
REPRESENTANTE LEGAL POLIGRÁFIKAS SAS